

संन्यासी विद्रोह

शुभ्रा लकड़ा

यू. जी. सी. नेटएविश्वविद्यालय, इतिहास विभाग, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची

Corresponding Author- शुभ्रा लकड़ा

Email: shubharalakra@gmail.com

सारांश:

संन्यासी विद्रोह भारत में प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन की एक महत्वपूर्ण घटना है। विद्रोह 1750 से शुरू हुआ लेकिन 1773 से हिंसक रूप ले लिया जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल का गवर्नर-जनरल पद संभाला। इस आंदोलन ने बंगाल और बिहार के विस्तृत क्षेत्र को कवर किया और लंबे समय तक जारी रहा। इतिहासकारों ने न केवल इस बात पर बहस की है कि कौन सी घटनाएँ विद्रोह का कारण बनती हैं, बल्कि भारतीय इतिहास में विद्रोह के महत्व पर भी मतभेद हैं। औपनिवेशिक इतिहासलेखन मुख्य रूप से उन्हें डकैत, डाकू या लुटेरे के रूप में चित्रित करता है। कुछ इतिहासकार इसे विदेशी शासन से आजादी के लिए एक प्रारंभिक युद्ध के रूप में संदर्भित करते हैं, क्योंकि 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद कर एकत्र करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। मार्क्सवादी इस विद्रोह को ब्रिटिशों के खिलाफ एक प्रारंभिक किसान विद्रोह के रूप में देखते हैं।

ब्रिटिश सत्ता के साथ उनका टकराव कृषि असंतोष को कम करने के ब्रिटिश प्रयास के बजाय नए स्थापित औपनिवेशिक डोमेन के अंदरूनी हिस्सों में कानून का शासन और अदालतों के अधिकार स्थापित करने के प्रारंभिक औपनिवेशिक प्रयास से अधिक जुड़ा था। उन्होंने कहा कि जब भी प्रशासन के लिए यह पेशकश करना संभव हुआ, संन्यासियों ने ब्रिटिश शासन के तहत कानूनी विशेषाधिकारों का आनंद लिया था, लेकिन विशेष रूप से 1773 के आसपास, ग्रामीण इलाकों के अंदरूनी हिस्सों में उनके आंदोलनों और कार्यों ने कड़ी आधिकारिक प्रतिक्रिया को उकसाया। भट्टाचार्य के अनुसार, छिटपुट लेकिन महत्वपूर्ण कार्रवाई और प्रतिक्रिया की कहानी को अक्सर समाज में कृषि अशांति के रूप में उजागर किया जा रहा था जिसे इतिहासलेखन में गलती से किसान विद्रोह के रूप में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। इसके विपरीत, उनका मानना था कि संन्यासी विद्रोही न केवल अंग्रेजों के लिए बल्कि किसानों के लिए भी खतरा थे। हालाँकि, तथ्य यह है कि संन्यासी बंगाल में एक "क्षणिक और परिवर्तनशील राजनीतिक शक्ति" थे, जिस पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया है। वे "पूर्व-औपनिवेशिक मूल के एक सामाजिक-धार्मिक समूह थे जिनके अस्तित्व और अस्तित्व का तरीका नए शुरू किए गए औपनिवेशिक नियमों और कानूनों के साथ हिंसक रूप से टकराया था जो पूरी तरह से समकालीन यूरोपीय धारणाओं से प्राप्त हुए थे"।¹ लेखक ने संन्यासी और फकीर गठबंधन सिद्धांत को खारिज कर दिया और उन्हें 'मार्क्सवादी और धर्मनिरपेक्षतावादी मिथक' माना। उनके अनुसार संन्यासी और फकीर आपस में लड़ते थे। ऐसे अवसरों पर जब वे सेना में शामिल हुए, उन्होंने ऐसा तब किया जब संन्यासियों ने सशस्त्र संघर्षों में अंग्रेजों के खिलाफ अपने रैकों को बढ़ाने के लिए फकीरों को अतिरिक्त भाड़े के सैनिकों के रूप में भर्ती किया।² आनंद भट्टाचार्य ने तर्क दिया, हिंदू संन्यासियों और मुस्लिम फकीरों के बीच शायद ही कोई प्यार खोया हो। उनके आंदोलन को किसान विद्रोह या सांप्रदायिक सदभाव के मॉडल के रूप में देखना बहुत दूर की कौड़ी होगी। इसलिए कभी-कभार संन्यासी-फकीर एकता को अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू-मुस्लिम एकता के गौरवशाली उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास एक कल्पना से अधिक कुछ नहीं है।³ विद्रोहियों का कंपनी राज्य को नष्ट करने या पुराने आदेशों को बहाल करने का कोई मकसद या झुकाव नहीं था।

संन्यासी-फकीर विद्रोह को समझने के लिए यह पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। अतीस दासगुप्ता को लगता है कि जब तक कंपनी राज्य ने अपना शासन स्थापित किया, तब तक दसनामी संन्यासी और मदारी फकीर काफी अच्छी तरह से स्थापित हो चुके थे। संगठनात्मक लचीलेपन ने इन दोनों संप्रदायों को ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न संप्रदायों के साथ संचार बनाए रखने में सक्षम बनाया। हालाँकि, नागाओं को सैन्य बैंडों में अधिक प्रमुखता से शामिल किया गया था, जो मुगल राज्य के भीतर विभिन्न समूहों के लिए भाड़े के सैनिकों के रूप में कार्य करते थे। नागा संन्यासियों ने अंग्रेजों के साथ मीर कासिम और शुजा के युद्ध के साथ-साथ पचपहाड़ी और बक्सर के युद्ध में भी भूमिका निभाई थी। उस दौर में अनूप गिरी ने अहम भूमिका निभाई थी। दसनामी नेताओं ने राजपूताना, गुजरात, मराठा और अन्य राज्यों में उच्च पद प्राप्त किए। राजेंद्र और अनूप गिरि जैसे लोगों ने इन राज्यों के राजसी अमीरों को सैन्य सेवा प्रदान की। उन्हें अपनी सेवाओं के लिए भूमि और वार्षिक भत्ता प्राप्त हुआ। विलियम पिंच ने तर्क दिया है कि चूंकि अठारहवीं शताब्दी का राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर था, इसलिए यह प्रजनन बन गया निडर, कुशल, करिश्माई सरदारों की भूमि। योगियों के योद्धा दल अत्यधिक अनुशासित गोसाईं सेनाएँ बन गए। अनूप गिरि और उनके भाई उमराव गिरि ने सबसे सफल सेनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने गुरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल किया। उनके शरीर कठोर थे जिसके लिए किसी सुरक्षात्मक गियर की आवश्यकता नहीं थी और उनमें अजेयता की आभा थी। उनमें उच्च गतिशीलता थी। उन्होंने तलवारें, धनुष-बाण, पत्थर, चट्टानें, बंदूकें, तोपें इस्तेमाल कीं और घोड़ों की सवारी की।⁴ उन्होंने अपने इन कौशलों का प्रयोग संन्यासी-फकीर विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का विरोध करने में किया।

बंगाल में, संन्यासियों ने लगान-मुक्त भूमि प्राप्त कर ली। हालाँकि, सुरंजन चटर्जी के अनुसार, सभी धार्मिक भिक्षुक (संन्यासी और फकीर) लगान-मुक्त किराये पर नहीं रहते थे। उनमें से कुछ ने जमींदारों की तरह ही राजस्व का भुगतान किया।⁵ इन गतिविधियों ने संन्यासियों को जमींदारों, रैयतों और कारीगरों के साथ एक जटिल रिश्ते में डाल दिया। दासगुप्ता के अनुसार, यह उन्हें ग्रामीण दुनिया की वास्तविकता के करीब लाया। इसने एक बड़े बाहरी खतरे के सामने उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए जमीन तैयार की।⁶ अतीस दासगुप्ता ने खुलासा किया कि

व्यापार ने ऊपरी भारत और बंगाल के बीच एक मजबूत संबंध की सुविधा प्रदान की। उनके अनुसार गणित ने खुद को विपणन योग्य वस्तुओं के गोदामों में बदल दिया और उनसे प्राप्त आय को किराए, धन उधार, व्यापार और इसके विपरीत में पुनर्निवेशित किया गया। महंत को व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए शिष्यों को सार्वजनिक धन अग्रिम देने का विशेषाधिकार प्राप्त था। ये संन्यासी उत्तर बंगाल जिले में जमींदारों और रैयतों के साथ 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज पर सूदखोरी करते थे और उन्हें वसूलने के लिए कठोर और जटिल तरीकों का इस्तेमाल करते थे। वे नए जमींदारों के प्रति विशेष रूप से कठोर थे, जबकि किसानों को राजस्व/लगान, अवैध उपकर, बीजों की खरीद, मवेशियों की मृत्यु और शादी के खर्चों की बढ़ती मांग का सामना करना पड़ता था। संन्यासी रेशम के व्यापार, ऋण आदि देने में भी शामिल थे, जो वस्तु के रूप में चुकाए जाने की उम्मीद करते थे। इस क्षेत्र में पूरन गिरि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।⁷

मठों ने दासनामियों को उनकी तीर्थयात्राओं और उनकी व्यापारिक गतिविधियों के लिए वित्त पोषण दिया। संन्यासियों को बंगाल के गवर्नर से सनद मिलती थी। संन्यासियों को दी जाने वाली सनदों में उन्हें स्वतंत्र रूप से यात्रा करने, बैनर, झंडे, झंडे, डंडे, लाठी, बैंड आदि धारण करने और बंगाल में किसी भी लावारिस भूमि को जब्त करने की अनुमति दी गई थी। उन्हें किसी भी किराया-मुक्त कार्यकाल को जब्त करने की अनुमति दी गई थी। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें लोगों द्वारा भिक्षा या प्रावधान प्रदान किया जाएगा। उन पर कोई उपकर या अंशदान नहीं लगाया जाएगा।⁸ जब तक बंगाल में मुगल सत्ता को मान्यता प्राप्त थी, संन्यासी अपनी सनदों के किसी भी विरोध को चुनौती दे सकते थे क्योंकि ये सीधे मुगल सम्राट से आते थे। दूसरे, सनदों ने संन्यासियों और फकीरों को राजनीतिक सत्ता के लिए किसी भी योगदान का भुगतान करने से छूट दी।⁹ संन्यासियों और फकीरों को मैमनसिंह, दिनाजपुर, मालदा और रंगपुर जिलों में धार्मिक अनुदान के रूप में लगान-मुक्त भूमि के स्वामित्व का आनंद मिलता था। संन्यासी और फकीर लगान-मुक्त भूमि का अधिग्रहण करते थे। किसी ने भी उन बैरागियों और संन्यासियों के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जो इन दान भूमियों पर रहते थे और एकांतप्रिय जीवन जीते थे।¹⁰ सरकार इसकी अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थी। इसकी परिणति 1788 के विनियमों में हुई। हकीकत में खोंडकर फाज़ली रबी के अनुसार— मुसलमान-ए-बंगला, मदत-ए-मश, आइमा, नज़मत फकीरन, नज़र-ए-दरगाह, नज़र-ए-हज़रत, पिरान, ब्रह्मतोर, मेहताम, डिबेटर, और सिबेटर स्पष्ट रूप से मुसलमानों और हिंदू भिक्षुओं को धार्मिक उद्देश्यों के लिए दिए गए थे। अमिनी आयोग ने अनुमान लगाया कि भूमि की कीमत रु। 43 लाख। यदि बिहार के राजस्व को जोड़ दिया जाए, तो राजस्व एक करोड़ तक पहुंच सकता है। मई 1782 में जॉन शोर के निर्देशन में, बाज़ ज़मीन दफ़तर बनाने की योजना तैयार की गई थी। हालाँकि, वास्तविक बहाली 1788 में कॉर्नवालिस के तहत शुरू हुई। संन्यासियों और फकीरों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया। उनकी आजीविका के प्राथमिक स्रोतों में से एक दांव पर था। उन्हें दी जाने वाली सनदों पर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि कंपनी सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

कंपनी सरकार ने उन्हें बंगाल से तितर-बितर करने और भविष्य में 'छापेमारी' करने से रोकने को प्राथमिकता दी। इसलिए, उन्होंने उनके खिलाफ सैन्य अभियान भेजने का फैसला किया। संन्यासियों के दो प्रमुख संप्रदाय थे। इनमें से एक संप्रदाय ब्रह्मचर्य में विश्वास करता था और उन्होंने कथित तौर पर बच्चों का अपहरण कर लिया था। उनके पास बोलने के लिए कोई निश्चित ठिकाना नहीं था और वे अक्सर भारत और तिब्बत को अलग करने वाले पहाड़ों की श्रृंखला पर स्थित सीमाओं पर जाते थे और अक्सर मजबूत बच्चों की भर्ती में शामिल होते थे। हालाँकि संन्यासियों का एक संप्रदाय था, जो मूल रूप से बंगाल का था और कृषि कार्य से जुड़ा था। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि संन्यासी और फकीर ज्यादातर भ्रमणशील थे, कुछ संन्यासी व्यापार के माध्यम से मिर्जापुर और मालदा से जुड़े हुए थे। ये लोग कंपनी राज्य की उस अधिसूचना से आशंकित थे जिसमें सभी संन्यासियों और बैरागियों को बंगाल छोड़ने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, कंपनी ने स्पष्ट किया कि उन्हें व्यापार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, यह ज्ञात नहीं है कि इस विद्रोह में उनकी कोई भागीदारी थी या नहीं।¹¹ उपन्यास देवी चौधुरानी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस तथ्य का उल्लेख किया है। भवानी पाठक ने प्रफुल्ल (उपन्यास में देवी चौधुरानी का असली नाम) को निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि अपहरणकर्ताओं ने अपने गिरोह में केवल मजबूत बच्चों को रखा था। हम मान सकते हैं कि 'अपहरणकर्ताओं' में संन्यासी और फकीर भी शामिल थे। आनंदमठ में बंकिम चंद्र ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अठारहवीं शताब्दी के ये संन्यासी उनके समय के भिक्षुओं से बिल्कुल भिन्न थे। उनके शब्दों में (अनुवाद मेरा), वे संगठित, शिक्षित, मजबूत, उग्रवादी और कई अन्य गुण थे। वे स्वस्थ भगोड़े नर बच्चों को भर्ती करते थे। परिणामस्वरूप, इन संन्यासियों को अपहरणकर्ता माना जाने लगा।¹² व्यापारिक गतिविधियों ने उन्हें बड़ी मात्रा में धन संचय करने में सक्षम बनाया। हालाँकि, उन्होंने खुद को केवल व्यापारिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रखा। उस समय की सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, वे अपने तीर्थस्थल के रास्ते में लूट-पाट में शामिल थे। आम निवासी अक्सर उनकी 'कहरता' के कारण आगे आते थे और उन्हें भिक्षा, आश्रय और जानकारी प्रदान करते थे। यह धीरे-धीरे नवोदित कंपनी राज्य के लिए चिंता का कारण बन गया। अंततः, वे धार्मिक भिक्षुओं को बंगाल से खदेड़ने के लिए एक अभियान चलाएंगे। कंपनी राज्य उनके इरादों के प्रति अत्यंत अविश्वासी था। कंपनी को तीर्थयात्रा हमेशा 'महज दिखावा' लगती थी। सशस्त्र भिक्षुओं के प्रति उनके अविश्वास ने सरकार को उनके खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के लिए प्रेरित किया।¹³

धार्मिक भिक्षुओं ने इन नीतियों को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने तुरंत बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों पर 'छापेमारी' शुरू कर दी, जिसे करने से उन्हें मना किया गया था। इस अवधि के दौरान संन्यासी-फकीर की 'छापेमारी' काफी व्यापक थी। अंततः, यह कंपनी राज्य के लिए चिंता का कारण बन गया। यदि उन्होंने इन धार्मिक भिक्षुओं के एक समूह का दमन किया, तो तुरंत ही दूसरे समूह ने कंपनी के क्षेत्रों में कहर बरपाने के लिए उनकी जगह ले ली। ये वार्षिक 'घुसपैठ' इतनी विनाशकारी थीं कि सरकार की प्रांतीय समिति को वर्ष की राजस्व पैदावार के बारे में

चितित होना पड़ा। छापे इतने खतरनाक लग रहे थे कि केवल सैन्य अभियान ही उन्हें विफल करने का एकमात्र तरीका लग रहा था।¹⁴

1743 में अलीवर्दी खान के समय में सन्यासी बंगाल में प्रकट हुए। उनकी 'छापेमारी' 1760 में ही शुरू हो गई थी। उन्होंने कथित तौर पर भवानीपुर मंदिर को लूट लिया था।¹⁵ 1760 में वे ढाका, कृष्णानगर, बर्दवान, बाकरगंज आदि में प्रकट हुए। 1766 में उन्होंने कूच बिहार में अराजक स्थिति, सन्यासियों और ब्रिटिश सेना के बीच सीधे सशस्त्र टकराव का सबसे पहला उपलब्ध साक्ष्य वर्ष 1767 में बिहार के सारण में हुई एक घटना का उल्लेख करता है। पटना के प्रमुख ने बताया कि 5000 सन्यासियों का एक दल सरकार सारंगे (बिहार के सारण) देश में प्रवेश कर गया है। फौजदार ने सार्जेंट की कमान के तहत, जो उनके साथ आया था, सिपाहियों की दो कंपनियां उनके पीछे भेजीं। सन्यासी अपनी जगह पर डटे रहे और सिपाहियों द्वारा गोला-बारूद दागे जाने के बाद, वे उन पर टूट पड़े, उनमें से लगभग अस्सी को मार डाला और घायल कर दिया और बाकी को भगा दिया।¹⁶ इस अवसर पर, कंपनी राज्य सन्यासियों को रोकने में असमर्थ था, और कुछ सैनिक नष्ट हो गये। कैप्टन मर्तल और लेफ्ट। कीथ रंगपुर में भी असफल रहे। मर्तल जिसे "मोरुंग देश से कंपनी के लिए लकड़ी" खरीदने के लिए रंगपुर में सन्यासीगोटा (मोरुंग से भी संबंध था) में नियुक्त किया गया था, 1769 में उसकी हत्या कर दी गई। दिसंबर 1770 में, सन्यासी और कंपनी के सैनिक शिबगंज (बागुरा) में मिले।, जहां पूर्व का लेफ्ट के साथ विवाद हुआ था। कीथ जो मोरुंग देश को सन्यासियों से 'रक्षा' करने के प्रयास में झड़प में मारे गए। अप्रैल 1767 और 1773 के बीच कई अन्य झड़पें हुईं। फरवरी 1771 में सन्यासी और सैनिक एक बार फिर मिले, इस बार लड़ाई अलेपसिंह के बायगनबारी में हुई जब उन्होंने ग्रामीणों पर चंदा लगाने की कोशिश की।

सन्यासियों ने ग्रामीणों को लूटा।¹⁷ सरकार सारन के निकट सन्यासियों के आक्रमण को रोकने के लिए सिपाहियों की दो कंपनियाँ भेजनी पड़ीं। हालाँकि, सिपाही उन्हें वश में करने के लिए अपर्याप्त थे। हालाँकि सरकार ने एक जमादार और 6 सिपाहियों को तैनात किया, लेकिन कंपनी राज्य के लिए एक समय में सैनिकों की एक से अधिक कंपनी बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया।¹⁸

विलियम पिच के अनुसार, सभी सशस्त्र सन्यासी वास्तव में लुटेरे नहीं थे और सरकार इस तथ्य से अवगत थी। पुरुषों के एक समूह द्वारा जेम्स रेनेल के जीवन पर प्रयास किया गया था। इन लोगों ने रामानंद गोसाई की कमान के तहत काम किया था, जिन्होंने 1759 में कूच बिहार के शिशु महाराजा की हत्या की साजिश रची थी और दारुप देव को वहां स्थापित किया था। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाही संरक्षक और कमांडर इन चीफ रुद्रनारायण, जिन्हें नजीर देव के नाम से भी जाना जाता था, का साथ दिया था। माना जाता है कि नागाओं और फकीरों ने भी बक्सर की लड़ाई में भूमिका निभाई थी। दिल्ली के आसपास अनूपगिरी किंगमेकर की भूमिका निभाएंगे। बाद में उसने स्वयं को बुन्देलखण्ड का शासक घोषित कर दिया। इसके अलावा, वह अंततः 1803-1805 के एंग्लो-मराठा संघर्ष के दौरान रिचर्ड वेलेस्ले की कमान के तहत ब्रिटिश सैनिकों के साथ सहयोग करेंगे। यह जानना दिलचस्प है कि 1789-1802

तक, अनूपगिरि ने मराठा साहसी अली बहादुर का समर्थन किया था। हालाँकि, अनूपगिरि को यह एहसास हो गया था कि अंग्रेजों के आने के साथ ही भारत में परिवर्तन हो रहे हैं। वह केवल सैन्य उद्यमिता तक ही सीमित नहीं रह सके। तदनुसार उन्होंने अपनी स्थिति को एक योद्धा सन्यासी से बदलकर ब्रिटिशों का सहयोगी बना लिया। अंग्रेजों के साथ उनके गठबंधन ने उन्हें भारी मात्रा में धन और संपत्ति प्रदान की। हालाँकि, ऐसा भी प्रतीत होता है, बाद में अनूपगिरि ने अपनी सैन्य तपस्वी संस्कृति में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की और अंततः दो दुनियाओं के बीच फंस गए।¹⁹ ये योद्धा सन्यासी बंगाल में महज़ लुटेरों से कहीं अधिक थे और उन्होंने भारत की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई।

बंगाल में परिदृश्य अलग था। आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार, जुलाई 1771 में बंगाल में सन्यासियों का 'विनाश' जारी रहा। इन 'आक्रोशों' के बावजूद, सैमुअल मिडलटन जिलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सिपाहियों को रखने में असमर्थ थे। वे अलग-अलग इलाकों में इकट्ठे हुए थे। अंततः वे अलेपसिंह के बायगनबारी पहुंचे।²⁰ कंपनी राज्य द्वारा पर्याप्त सैनिकों की आपूर्ति करने में असमर्थता, इसके अलावा स्थानीय ज्ञान की कमी और अज्ञात इलाके द्वारा प्रदान की गई बाधा ने एक तरह से सन्यासियों और फकीरों को कंपनी राज्य से बचने में सक्षम बनाया और चार दशकों से अधिक समय तक अपना सशस्त्र संघर्ष जारी रखा। वास्तव में, कंपनी की एक आधिकारिक पांडुलिपि से ऐसा प्रतीत होता है कि देश में बाढ़ शांत होने तक सैनिक आगे बढ़ने में असमर्थ थे। बरसात का मौसम 'असंभव' था। वे बंगाल में अप्रत्याशित थे और तेज़ हवाओं के साथ थे। सैनिकों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल था।²¹ हम विद्रोह के इस पहलू पर एक अलग खंड में विस्तार से चर्चा करेंगे।

निष्कर्ष

इस प्रकार सन्यासी-फकीर का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व पर सवाल उठाने और चुनौती देने में सफल रहे। हालाँकि, कंपनी राज्य ने सैन्य कार्यवाहियों से जवाबी कार्यवाही की। हालाँकि, यह भी स्पष्ट हो गया कि कंपनी राज्य की सफलता कई कारकों पर निर्भर थी। उदाहरण के लिए, सैनिकों के पास मौजूद हथियारों और गोला-बारूद की संख्या ने तुलनात्मक रूप से गौण भूमिका निभाई। कई अवसरों पर, विद्रोहियों के स्वामित्व वाले साधारण माचिस ने उन्हें फायदा पहुंचाया। हालाँकि, जिस बात ने उनके पक्ष में पैमाना मोड़ दिया वह हरकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और खुफिया जानकारी थी। जबकि जासूसी तंत्र ने उनकी सहायता की, पहाड़ों, जंगलों, बारिश, नदियों और किलों ने सन्यासियों और फकीरों को इतने लंबे समय तक संघर्ष जारी रखने में सहायता की। एक बेहतर सुसज्जित सेना, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सन्यासी-फकीर का विद्रोह कंपनी राज्य के विरुद्ध था। हालाँकि यह आंदोलन धार्मिक नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासन से पहले प्राप्त विशेषाधिकारों को बहाल करने के लिए शुरू किया गया था, जैसे कि धार्मिक कर का संग्रह और तीर्थयात्रा की स्वतंत्रता, लेकिन 1770 के बंगाल के अकाल के बाद संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति के कारण किसान समुदाय ने भी इसका समर्थन किया था। एक महत्वपूर्ण इस आंदोलन की विशेषता हिंदू-मुस्लिम एकता भी थी। सन्यासी आंदोलन एक किसान आंदोलन था

और इस आंदोलन के कारण धार्मिक के साथ-साथ आर्थिक भी थे।

संदर्भ सूची:

1. आनंद भट्टाचार्य, "द पेरिपेटेटिक संन्यासी: ए चैलेंज टू पीजेंट स्टेबिलिटी एंड कोलोनियल रूल?", इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू (9 जून, 2014), पृ.90-95
2. वही पृ.41-42
3. वही. पृ. 43
4. हंस कोह, "उपनिवेशवाद पर कुछ विचार", राजनीति की समीक्षा, खंड 18, संख्या 3 (जुलाई, 1956), पृ. 259-268
5. अतीस दासगुप्ता, द फकीर एंड संन्यासी, पृ. 10-23।
6. सुरंजन चटर्जी, "संन्यासी, फकीर और किसान युद्ध पर नए विचार", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, (जनवरी, 1984), पृ. 10
7. अतीस दासगुप्ता, द फकीर एंड संन्यासी, पृ. 20-23
8. वही, पृ 25
9. आतिस दासगुप्ता, पूर्वोद्धृत पृ. 10-12
10. वही, 15
11. डब्ल्यूबीएसए, राजा शिताब रॉय का अवलोकन, 3 अगस्त-30 अगस्त 1771, राजस्व नियंत्रण समिति, खंड 2 पृ. 25
12. डब्ल्यूबीएसए, 4 जनवरी - 28 अप्रैल 1773, पटना में राजस्व नियंत्रक (नियंत्रण) परिषद, खंड 7, भाग 1
13. बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, आनंदमठ, पृ. 56
14. एनएआई, 18 जनवरी-18 जून 1773 फॉरेन सीक्रेट प्रोग्स, एस-49, खंड 9। एनएआई, जनरल जॉन क्लेवरिंग को पत्र। 30 मार्च - 27 अप्रैल 1775, विदेश विभाग गुप्त कार्यक्रम, 27ए
15. डब्ल्यूबीएसए, 3 अगस्त-30 अगस्त 1771, पटना में राजस्व नियंत्रक (नियंत्रण) परिषद, खंड 2।
16. एल.एस.एस.ओ मैले, राजशाही जिला गजेटियर, कलकत्ता: बंगाल सचिवालय डिपो, 1916, जामिनी मोहन घोष, द संन्यासी और फकीर रेडर्स में उद्धृत भवानीपुरे काहिनी भी देखें।
17. जामिनी मोहन घोष, द संन्यासी एंड फकीर रेडर्स, पृ. 39-41.
18. आनंद भट्टाचार्य, संपा. संन्यासी और फकीर विद्रोह, परिशिष्ट 1.
19. डब्ल्यूबीएसए, जे.जे. की ओर से जॉर्ज वैनसिटार्ट को पत्र। नाइटली, 17 जनवरी 1771, 1 जनवरी-20 दिसंबर 1771, राजस्व नियंत्रक परिषद द्वारा प्राप्त पत्रों की प्रतिलिपि, खंड 6
20. विलियम पिंच, योद्धा संन्यासी, पीपी.105-109,122, 142-143
21. डब्ल्यूबीएसए, 2 अक्टूबर-18 दिसंबर 1795, न्यायिक आपराधिक, खंड 27